

RESEARCH ADVANCE

UNA «MENSA PONDERARIA» INACABADA EN LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA CASA-PALACIO DE LA CONDESA DE LEBRIJA (SEVILLA, ESPAÑA)

An Unfinished “Mensa Ponderaria” in the Archaeological Collection from the Palace of the Countess of Lebrija, Seville, Spain

Daniel Becerra Fernández,¹ María Luisa Loza Azuaga²

¹ Universidad de Córdoba, España; ² Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, España
(✉ dbecerra@uco.es; marial.loza@juntadeandalucia.es)

Figura 1. Cara principal de la *mensa ponderaria* de la colección Lebrija (Sevilla).

RESUMEN. Con el presente trabajo pretendemos dar a conocer una singular pieza romana conservada en la colección de la Casa-Palacio de la Condesa de Lebrija (Sevilla): una «mensa ponderaria» no finalizada y realizada con material de acarreo.

Recibido: 12-11-2022. Aceptado: 22-11-2022. Publicado: 30-11-2022.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal. Endorsed by José Beltrán Fortes & Bartolomé Mora Serrano. License CC BY 3.0 ES. <https://n2t.net/ark:/49934/283>. <http://purl.org/aia/5011>.

PALABRAS CLAVE. Casa-Palacio de la Condesa de Lebrija; «*mensa ponderaria*»; «*tabula mensaria*»; Itálica; taller marmóreo; Sevilla; España.

ABSTRACT. With this paper we intend to highlight a unique Roman piece from the Palace of the Countess of Lebrija (Seville) collection, an unfinished “*mensa ponderaria*” made out of recycled material.

KEYWORDS. Palace of the Countess of Lebrija; “*mensa ponderaria*”; “*tabula mensaria*”; Itálica; marble workshop; Seville; Spain.

INTRODUCCIÓN

En la calle Cuna de la ciudad de Sevilla, en pleno centro histórico, encontramos el museo y casa-palacio de la Condesa de Lebrija, que comenzó a ser edificado en el siglo XVI como casa señorial y, en el año 1901, pasó a ser patrimonio de María Regla Manjón y Mergelina, Condesa de Lebrija. Desde ese año y durante los primeros decenios del siglo XX, llevó a cabo un trabajo de restauración y acondicionamiento del espacio para albergar su colección de antigüedades, que procedía mayoritariamente de la ciudad romana de Itálica, en el actual municipio sevillano de Santiponce (López Rodríguez 2010: 308-314). Mosaicos y revestimientos

marmóreos en *opus sectile* engalanan actualmente los pavimentos de la planta baja del edificio y se expone una gran variedad de esculturas, soportes epigráficos, decoración arquitectónica, cerámicas, etc.; en gran medida, de época romana (Manjón Mergelina 1970).

En esta colección de antigüedades encontramos una pieza singular que pasa desapercibida al visitante, ya que se localiza en el patio lateral, junto a la vegetación. Es una *mensa ponderaria* o *tabula mensaria* (figuras 1, 2 y 3): un bloque realizado en mármol con distintas oque-

Figuras 2-3. *Mensa ponderaria* de la colección Lebrija (Sevilla). Vista del lateral derecho (izda.) y parte superior (dcha.).

dades de diferentes tamaños, siendo más amplios en la parte exterior y disminuyendo progresivamente en la interior. Este tipo de piezas era frecuente en los mercados romanos y espacios forenses, destinado a salvaguardar la veracidad de las medidas de volumen, peso y longitud de productos líquidos y sólidos, fundamentalmente de carácter alimentario. Por lo tanto, servían para el control de la capacidad y evitar posibles fraudes de mercaderes a clientes.

En Italia es relativamente frecuente el hallazgo de estas herramientas de medición. Conocemos unos 41 ejemplares (Lange 2013; 2019: 209), tal como podemos ver, entre otros ejemplos, en Pompeya, Gubbio, Roma o Tívoli (Lange 2010: 166ss.; Marcattili 2017). También se documentan en otros puntos del Imperio, como *Aemona* en *Pannonia* (Gaspari y Novšak 2012) o en *Thamugadi*, en el actual Estado argelino (Rezkallah-Boussaid 2015: 59, fig. 1). En el caso hispano, contamos con ejemplares como el hallado en el Cortijo de los Pilares (Montellano, Sevilla) (De Santos y Salas Álvarez 2019: 202, fig. 8).

LA MENSA PONDERARIA

La *mensa ponderaria* de la colección se encuentra a medio elaborar. Está realizada en un bloque de mármol blanco amarillento de grano grueso y dolomítico, procedente de la sierra de Mijas (Málaga) según un análisis macroscópico (Beltrán Fortes y Loza Azuaga 2003). Además, por la parte posterior a la cara de los orificios de medición, hallamos una forma de tendencia circular, así como un reborde (de 5 cm) en el lateral de la cara principal al que se superponen las líneas de trabajo y los huecos de las cavidades; estos hechos evidencian que la *tabula mensaria* fue realizada con material de acarreo, como fruto de una reutilización (figuras 2 y 3). Muestra cuatro puntos circulares para realizar las mediciones —uno de ellos sin agujerear, pero que sí presenta el diseño para su realización—, dispuestos de la siguiente manera: dos grandes en los extremos largos y otros dos en la parte central, muy cercanos a los lados cortos de la misma (figura 1). Esta disposición de las cavidades la vemos en otras *mensae ponderariae*, como la hallada en la Basílica Julia del Foro Romano o la descubierta en el Foro de César, ambas en Roma (Lange 2019: 211 y 213, figs. 1 y 3).

La pieza presenta un ancho de 44 cm, una longitud máxima conservada de 87 cm y un grosor de 37 cm. En el caso de las cavidades de pequeño tamaño, vemos

un diámetro de 15 cm y una profundidad de 6 cm, mientras que los discos de gran tamaño presentan un diámetro de 37 cm y —en el único ejecutado— una profundidad de 26 cm.

Como se ha señalado anteriormente, la colección arqueológica que conformó Regla Manjón procedía principalmente de Itálica, en menor medida de Sevilla —de la antigua *Hispalis* (Beltrán Fortes y Rodríguez Gutiérrez 2018)— y, de manera casi testimonial, de otros lugares. La presencia del mármol de Mijas evidencia que es una pieza trabajada en la *provincia romana Hispania Ulterior Baetica*, que pudo tener una procedencia italicense a tenor de lo dicho. Este hecho se puede poner en relación con los talleres detectados en Itálica: la *statio serrariorum Augustorum* mencionada en un epígrafe de época severiana, que hace referencia a un taller de propiedad imperial (CIL II, 1131; Beltrán Fortes *et al.* 2011), y —de menor entidad— el taller detectado en una de las *tabernae* de la *domus* de la Cañada Honda (Rodá de Llanza 1997: 173; Becerra Fernández 2020: 606). Podría ser plausible la segunda opción, ya que el tipo de producción no sería adecuado para un taller imperial y sí para uno local que reutilizase materiales lapídeos, como fue el caso del ubicado en esa *domus* italicense de la Cañada Honda. Esta hipótesis se ve reforzada al constatar la presencia de gran cantidad de piezas marmóreas que pueden adscribirse al santuario imperial del *Traianeum* de Itálica dentro de la colección nobiliaria en la que se encuentra la *mensa ponderaria*, demostrando que sobre esta zona específica de Itálica se llevaron a cabo rebuscas de piezas arqueológicas en los comienzos del siglo XX; de entre ellas podría proceder este ejemplar pétreo, el cual reutilizaría un elemento originalmente adscrito al *Traianeum* (León 1988).

CONCLUSIÓN

En definitiva, esta pieza es un hallazgo relevante debido a su singularidad, al hecho de encontrarse a medio hacer —lo que ayuda a comprender el proceso de fabricación y reutilización de piezas marmóreas precedentes— y a que es indicativa de la importancia económica y comercial del Bajo Guadalquivir en época romana y de la presencia de talleres marmóreos. En efecto, si nuestra hipótesis es correcta, documenta el fenómeno de la reutilización de materiales marmóreos en época imperial avanzada, aunque con la salvedad, en este caso, de que la pieza que se iba a elaborar, la *mensa pon-*

deraria que iría destinada a un espacio público de la Itálica tardoantigua, no llegó a terminarse finalmente.

Agradecimientos

El presente trabajo nace en el marco del proyecto «*Italica Adrianea: la Nova Urbs*». Análisis arqueológico del paradigma urbano y su evolución, y contrastación del modelo (PID2020-114528GB-I00) —financiado

por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España— y de los grupos de investigación del PAI: «HUM-402 Historiografía y Patrimonio Andaluz» y «HUM-882 Antiguas ciudades de Andalucía: de la investigación arqueológica a la rentabilización social». Daniel Becerra Fernández ha contado con un contrato Juan de la Cierva Formación (FJC2019-039441-I), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033, con el que ha podido realizar este trabajo de investigación.

REFERENCIAS

- BECERRA FERNÁNDEZ, D. 2020. Expolio y reutilización de materiales marmóreos del *Traianeum* italicense. Balance historiográfico y nuevas líneas interpretativas. En *Exemplum et Spolia. La reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas*, vol. II, editado por P. Mateos Cruz y C. J. Morán Sánchez, pp. 603-611. Mérida: Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC-Junta de Extremadura).
- BELTRÁN FORTES, J.; M. L. LOZA AZUAGA. 2003. *El mármol de Mijas. Explotación, comercio y uso en época romana*. Mijas: Museo Histórico-Etnológico.
- BELTRÁN FORTES, J.; M. L. LOZA AZUAGA; E. ONTIVEROS ORTEGA; O. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ; R. TAYLOR. 2011. La explotación y el empleo de *marmora* en la *Baetica*. Un proyecto de investigación de base arqueométrica. *Itálica. Revista de Arqueología Clásica de Andalucía* 1: 50-75.
- BELTRÁN FORTES, J.; O. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ. 2018. *Sevilla Arqueológica. La ciudad en época protohistórica, antigua y andalusí*. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla (2.^a ed.).
- DE SANTOS, I.; J. SALAS ÁLVAREZ. 2019. Poblamiento romano y explotación de la sal en el entorno del *Lacus Ligustinus: el Municipium Flavium Salpensarum*. En *Explotación histórica de la sal. Nuevas investigaciones*, editado por M. Ayarzagüena Sanz, J. F. López Ciudad y S. Valiente Cánovas, pp. 195-208. Madrid: Excmo. Ayuntamiento de Ciempozuelos.
- GASPARI, A.; M. NOVŠAK. 2012. *Mensa ponderaria* from Emona. En *Scripta in honorem Bojan Djurić*, editado por B. Migotti, P. Mason, B. Nadbath y T. Mulh, pp. 197-203. Liubliana: Zavod za Varstvo Kulturne Dediščine Slovenije.
- LANGE, M. 2010. *Mensae ponderariae in Italien. Versuch einer Bestandsaufnahme und Analyse*. Münster: Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
- LANGE, M. 2013. *Mensae ponderariae* in Piemonte: studio dei reperti conservati nei monasteri di Novalesa e Villar San Costanzo. *Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte* 28: 79-88.
- LANGE, M. 2019. *Mensae ponderariae* in Lazio: recently discovered or re-discovered. *Archeologia Classica* 70/9: 209-224.
- LEÓN, P. 1988. *Traianeum de Italica*. Sevilla: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla.
- LÓPEZ RODRÍGUEZ, J. R. 2000. *Historia de los museos de Andalucía, 1500-2000*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- MANJÓN MERGELINA, R. 1970. *Palacio de Lebrija. Descripción por D.^a Regla Manjón Mergelina, Condesa de Lebrija*. Sevilla (reedición de la editada en 1920).
- MARCATTILI, F. 2017. Un'inedita *mensa ponderaria* dall'area urbana di *Iguvium*. *Archeologia Classica* 68/7: 569-576.
- REZKALLAH-BOUSSAID, K. 2015. Les tables de mesures de capacité en Algérie Antique. *Dialogues d'histoire ancienne supplément* 12: 57-78.
- RODÁ DE LLANZA, I. 1997. Los mármoles de Itálica. Su comercio y origen. En *Itálica MMCC: Actas de las jornadas del 2200 aniversario de la Fundación de Itálica (Sevilla, 8-11 noviembre 1994)*, editado por P. León y A. Caballos Rufino, pp. 155-239. Sevilla: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.